

Fundación para la Innovación
Tecnológica e Investigación Científica

Revista **Fitic** **FITIC** **Innovación y Desarrollo**

Estrategias de determinación de precios para un negocio de fotografía

Juan David Cardozo De la hoz
Paula Andrea Polo Escobar
Mónica Reyes Oquendo
Valery Andrea Valbuena Mendoza

Estrategias de determinación de precios para un negocio de fotografía

Pricing strategies for a photography business

Juan David Cardozo De la hoz

Paula Andrea Polo Escobar

Mónica Reyes Oquendo

Valery Andrea Valbuena Mendoza

¹ Universidad de la Costa

Cómo citar este artículo:

Cardozo et al., (2026). Estrategias de determinación de precios para un negocio de fotografía. *Revista Fitic Innovación y Desarrollo*, 1(1). P. 32-58. <https://publicaciones.fitic.co/index.php/refitic/article/view/3>

Resumen

La fijación de precios es un aspecto crucial en la gestión de cualquier negocio y el sector de la fotografía no es una excepción. Este artículo tiene como objetivo determinar la estrategia de precios más óptima para un negocio de fotografía centrado en retratos y eventos, considerando la competencia y el valor percibido por los clientes. Se analizan tres métodos principales de determinación de precios: el método de costos, que incluye materia prima, mano de obra y costos indirectos; los métodos basados en demanda, que evalúan el valor que los consumidores asignan a los servicios; y los métodos basados en la competencia, que comparan precios con servicios similares en el mercado. Los resultados obtenidos indican que una estrategia de precios basada en el valor, que considere tanto los costos directos e indirectos como el valor percibido por los clientes, es la más apropiada para este caso particular. Al segmentar el mercado y ofrecer diferentes paquetes de servicios con precios diferenciados, el fotógrafo puede maximizar sus ingresos y fortalecer su posicionamiento en el mercado. En conclusión, la fijación de precios es una herramienta estratégica fundamental para el éxito de cualquier negocio fotográfico, y su diseño debe ser personalizado y adaptado a las características específicas de cada empresa.

Palabras clave: Estrategia de precios, fotografía, método de costos, valor agregado, competencia.

Abstract

Pricing is a crucial aspect of running any business and the photography industry is no exception. This article aims to determine the most optimal pricing strategy for a photography business focusing on portraits and events, considering competition and perceived customer value. Three main pricing methods are analysed: the cost method, which includes raw material, labour and overhead costs; demand-based methods, which assess the value that consumers assign to services; and competition-based methods, which compare prices with similar services in the market. The results indicate that a value-based pricing strategy, which considers both direct and indirect costs and the value perceived by customers, is the most appropriate for this particular case. By segmenting the market and offering different service packages with differentiated prices, the photographer can maximise his revenues and strengthen his market positioning. In conclusion, pricing is a fundamental strategic tool for the success of any photographic business, and its design must be customised and adapted to the specific characteristics of each company.

Keywords: Pricing strategy, photography, cost method, value-added pricing, competition..

Autor de correspondencia: Cardozo De la hoz Juan David

Correo: jcardozo4@cuc.edu.co

1. Introducción

La fijación de precios en el sector de la fotografía es un desafío complejo que requiere un análisis cuidadoso de múltiples factores. En un mundo donde la fotografía digital ha democratizado la creación de imágenes y las redes sociales han transformado la forma en que consumimos el contenido visual, los fotógrafos se enfrentan a una competencia cada vez más intensa. La necesidad de establecer precios competitivos y atractivos para los clientes, sin comprometer la rentabilidad del negocio, ha llevado a muchos profesionales a cuestionarse cuál es la estrategia de precios más adecuada.

Este estudio se centra en analizar los factores que influyen en la determinación de precios en el sector de la fotografía, con un enfoque particular en los fotógrafos especializados en retratos para redes sociales, eventos y fotografía artística. A través de un análisis detallado de los costos de producción, la competencia local y el valor percibido por el cliente objetivo, se busca desarrollar una propuesta de valor que permita a estos profesionales optimizar sus ingresos y consolidar su posición en el mercado.

El sector de la fotografía ha experimentado una transformación radical en los últimos años, impulsada por avances tecnológicos como las cámaras de alta resolución, los drones y los software de edición de imágenes cada vez más sofisticados. Esta evolución ha permitido a un número creciente de personas ofrecer servicios fotográficos, lo que ha generado una mayor oferta y, por consiguiente, una mayor competencia. Además, el surgimiento de las redes sociales ha modificado radicalmente la forma en que las personas consumen y comparten imágenes, generando una demanda creciente por contenido visual de alta calidad.

En este contexto, los fotógrafos se enfrentan al desafío de diferenciarse de sus competidores y ofrecer un valor agregado a sus clientes. La fijación de precios se convierte

en una herramienta estratégica fundamental para lograr este objetivo. Sin embargo, establecer precios competitivos no es tarea fácil. Por un lado, los fotógrafos deben cubrir sus costos de producción, que incluyen equipos, software, materiales, marketing y otros gastos operativos. Por otro lado, deben tener en cuenta el valor que perciben los clientes por sus servicios, lo que está influenciado por factores como la calidad de las imágenes, la experiencia del fotógrafo, la personalización del servicio y la reputación de la marca.

Este trabajo se propone abordar la problemática de la fijación de precios desde una perspectiva multidimensional, considerando tanto los aspectos internos del negocio, como los costos de producción, la capacidad instalada y la rentabilidad deseada, como los factores externos, como la competencia, las tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores. A través de un análisis detallado de estos elementos, se busca identificar la estrategia de precios más adecuada para un fotógrafo profesional —método basado en costos, método basado en demanda o valor y método basado en competencia— se busca proporcionar una guía clara para maximizar el retorno sobre la inversión (ROI) mientras se ofrece un servicio valioso al cliente y poder consolidar su posición en el mercado.

En las siguientes secciones, se presentará una revisión de la literatura existente sobre la fijación de precios en el sector de la fotografía, se describirá la metodología empleada en el estudio, se analizarán los resultados obtenidos y, finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones.

2. Marco teórico

Desde la perspectiva de la gestión empresarial, la fijación de precios es un componente esencial que impacta directamente en la rentabilidad de un negocio. En el ámbito de la fotografía, el objetivo principal de establecer precios adecuados es maximizar

los ingresos, lo que implica generar ganancias que superen los costos operativos. Como señalan Hunt, Deitz y Hansen (2023), "el objetivo de la fijación de precios es la rentabilidad, es decir, la habilidad para utilizar los recursos con la finalidad de generar ingresos mayores que los gastos" (p. 176). Para lograr esto, los fotógrafos deben comprender las dinámicas entre el volumen de ventas y los precios fijados. En esencia, hay dos formas fundamentales de incrementar los ingresos: aumentar el número de sesiones fotográficas vendidas o elevar el precio por cada servicio ofrecido.

La correcta implementación de estrategias de fijación de precios no solo contribuye a maximizar las utilidades, sino que también puede incrementar las comisiones para aquellos involucrados en la venta, así como posicionar al negocio en una posición competitiva dentro del mercado. Sin embargo, si estas estrategias se aplican de manera inadecuada, pueden limitar tanto los ingresos como las utilidades, obstaculizando el éxito profesional del fotógrafo.

En este contexto, es crucial explorar diferentes métodos de fijación de precios que pueden ser utilizados en el negocio fotográfico. Estos métodos incluyen la fijación basada en costos, que considera todos los gastos asociados con la prestación del servicio; la fijación basada en demanda o valor, que se centra en cómo los consumidores perciben el valor del servicio; y la fijación basada en competencia, que analiza cómo se posicionan los precios en relación con otros fotógrafos en el mercado.

A través del análisis de estos métodos, se busca establecer una estrategia de precios que no solo sea competitiva, sino que también refleje adecuadamente el valor ofrecido a los clientes. La comprensión profunda de estos enfoques permitirá a los fotógrafos tomar decisiones informadas sobre cómo establecer tarifas que maximicen sus ingresos y aseguren la sostenibilidad a largo plazo de su negocio.

2.1 Método Basado en Costos

La fijación de precios en el sector fotográfico, al igual que en cualquier otra industria, implica una serie de decisiones estratégicas que impactan directamente en la rentabilidad del negocio. Uno de los métodos más utilizados para determinar los precios de los servicios fotográficos es el método basado en costos.

Este enfoque consiste en establecer el precio de un servicio fotográfico sumando un margen de beneficio al costo total de producción. Este método permite optimizar la eficiencia en el uso de los recursos al identificar con precisión los costos involucrados en cada sesión fotográfica, desde el equipo y los materiales hasta la mano de obra y los gastos generales.

Se puede destacar la importancia de analizar de manera detallada los costos directos (como el revelado de las fotografías, la edición y los materiales utilizados) y los costos indirectos (como el alquiler del estudio, los gastos de marketing y los seguros) para determinar un precio que cubra todos los gastos y genere una ganancia razonable. Sin embargo, el autor advierte que basarse únicamente en los costos puede llevar a establecer precios que no reflejen el valor percibido por el cliente, lo que podría limitar la competitividad del fotógrafo.

Asimismo, se enfatiza la relevancia del método basado en costos para la sostenibilidad financiera de un negocio fotográfico. Al calcular los precios en función de los costos, el fotógrafo puede garantizar la cobertura de sus gastos y evitar pérdidas. No obstante, es fundamental complementar este enfoque con una comprensión del valor que el cliente otorga a los servicios fotográficos, ya que esto permitirá ajustar los precios de manera más efectiva.

El método basado en costos implica calcular todos los gastos asociados con la

producción del servicio fotográfico. Esto incluye:

Materia Prima: En este caso, se refiere al equipo fotográfico utilizado.

Mano de Obra: Incluye las horas trabajadas tanto por el fotógrafo como por cualquier asistente.

Costos Indirectos: Gastos generales como suscripciones a software y otros costos operativos.

El cálculo del punto de equilibrio es esencial para entender cuántas sesiones deben realizarse para cubrir estos costos fijos y variables.

2.2 Métodos Basados en Demanda o Valor

La estrategia de fijación de precios basada en demanda se centra en la percepción del valor que los consumidores asignan a un servicio, lo cual es fundamental para determinar tarifas adecuadas en el negocio de fotografía. Esta metodología se basa en la creación de un servicio que se distinga de la competencia, ya sea a través de una calidad superior, un servicio al cliente excepcional o características innovadoras. En el contexto de la fotografía, estos métodos resultan particularmente relevantes debido a la naturaleza subjetiva del valor de las imágenes y la diversidad de las necesidades de los clientes, el valor percibido puede estar influenciado por factores como la calidad de la imagen, la originalidad del estilo, la experiencia del fotógrafo, la rapidez de entrega y la personalización del servicio.

Según Blocher, Juras y Smith (2023), la diferenciación permite a las empresas establecer precios más altos sin necesidad de reducir significativamente sus costos. Este enfoque es particularmente efectivo en industrias donde la percepción de calidad y la imagen son cruciales, como en el caso de la fotografía para redes sociales, donde los

clientes buscan no solo imágenes, sino también una representación creativa y auténtica de su persona o marca.

La diferenciación puede adoptar varias formas. Por un lado, se puede implementar una estrategia enfocada al cliente, que se centra en satisfacer necesidades específicas del consumidor, garantizando que el fotógrafo logre destacar en dimensiones clave del servicio. Por otro lado, se podría adoptar la estrategia de liderazgo del producto, la cual hace referencia a la innovación continua y a la mejora de las características del servicio fotográfico ofrecido.

Asimismo, se destaca la importancia de identificar y satisfacer las necesidades del consumidor como motor principal de la estrategia de precios. En fotografía, esto implica comprender qué buscan los clientes en una sesión fotográfica (por ejemplo, calidad de imagen, estilo, personalización) y ajustar los precios en consecuencia. En el caso de la fotografía de retratos, por ejemplo, un cliente puede estar dispuesto a pagar un precio premium por imágenes que lo hagan sentir seguro y atractivo.

Por otra parte, Nagle & Holden (2002) subrayan la importancia de analizar la sensibilidad de los clientes al precio. En fotografía, esto puede lograrse a través de encuestas, grupos focales o análisis de datos históricos. Al comprender cómo reaccionan los clientes a diferentes niveles de precios, el fotógrafo puede ajustar sus estrategias de precios en consecuencia. También sugieren que los fotógrafos pueden utilizar técnicas de análisis de la demanda para segmentar a sus clientes y adaptar sus precios en consecuencia. Por ejemplo, un fotógrafo podría ofrecer paquetes de sesiones fotográficas a diferentes precios para satisfacer las necesidades de clientes con presupuestos variados.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que una debilidad inherente a esta estrategia es la posibilidad de que los fotógrafos subestimen su propuesta única al intentar

reducir costos excesivamente o descuidar sus esfuerzos de marketing. Si los consumidores comienzan a percibir que las diferencias entre los servicios no son significativas, es probable que opten por alternativas más económicas disponibles en el mercado.

Además, al aplicar este modelo en el negocio fotográfico, es esencial monitorear continuamente cómo los precios y las características de los servicios ofrecidos por la competencia afectan la percepción del valor entre los consumidores. La idea del "anclaje de precios" se vuelve crucial: cuando los clientes ven tarifas establecidas por otros fotógrafos, estas tarifas influyen en su disposición a pagar por servicios similares.

En el caso del fotógrafo que estamos analizando, especializado en retratos para redes sociales, eventos y fotografía artística, los métodos basados en la demanda pueden ser especialmente útiles. Al realizar encuestas a clientes potenciales para conocer sus preferencias y disposición a pagar, y comprender las necesidades y expectativas de los clientes que buscan crear contenido visual de alta calidad para sus redes sociales, el fotógrafo debe utilizar un lenguaje claro y conciso para comunicar el valor de las imágenes, enfatizando en los beneficios únicos de cada servicio fotográfico (por ejemplo, edición personalizada, entrega rápida, uso de equipos de alta gama) y así poder establecer precios que reflejen el valor percibido de sus servicios o experimentar con diferentes niveles de precios para determinar cuál genera la mejor respuesta por parte de los clientes.

2.3 Métodos Basados en Competencia

La fijación de precios basada en la competencia es un enfoque estratégico que se centra en el análisis de las tarifas establecidas por otros fotógrafos en el mercado. Este método considera que la referencia para establecer precios debe ser la situación

competitiva existente, donde los costos determinan el precio mínimo al que se puede ofrecer un servicio. Las empresas deben fijar precios similares a los de sus competidores, a menos que cuenten con ventajas o desventajas significativas en aspectos como calidad, disponibilidad, distribución o servicios complementarios.

Dentro del contexto de mercado, la competencia juega un papel crucial en la fijación de precios, afectando no solo las decisiones de compra de los consumidores, sino también la cantidad y tipo de servicios solicitados. En este sentido, el modelo de fijación de precios basado en competencia se presenta como una herramienta fundamental para establecer tarifas adecuadas en el negocio de fotografía.

Schnarch Kirberg (2021) señala que es fundamental estudiar los precios de la competencia para diseñar una estrategia adecuada. Los fotógrafos pueden optar por posicionarse por encima de la competencia si sus servicios se diferencian claramente o si cuentan con una imagen de prestigio. Alternativamente, pueden fijar precios al nivel de la competencia cuando los servicios ofrecidos son homogéneos; en este caso, el precio se convierte en un factor decisivo para atraer clientes. Si existe un fotógrafo líder en el mercado, es probable que sus decisiones de precios sean rápidamente imitadas por otros competidores.

Además, los fotógrafos pueden elegir situarse por debajo de la competencia, ofreciendo sus servicios a un costo menor. Esta estrategia suele ser efectiva cuando se ofrecen servicios básicos o cuando se eliminan características adicionales, permitiendo así satisfacer a un amplio sector del mercado.

Dentro de este marco, existen dos estrategias comunes que los fotógrafos pueden considerar: el descreme del mercado (cream skimming), que implica establecer un precio elevado al inicio para luego reducirlo con el tiempo; y la fijación de precios de

penetración, donde se inicia con un precio bajo para atraer clientes y posteriormente se incrementa. Estas estrategias permiten a los fotógrafos adaptarse a las condiciones del mercado y maximizar su participación y rentabilidad.

Monroe (2003) también aborda este modelo desde una perspectiva diferente, sugiriendo que las empresas deben estar atentas no solo a los precios que establecen sus competidores, sino también a cómo estos afectan la percepción del valor entre los consumidores. En este contexto, el concepto de "anclaje de precios" se vuelve fundamental: cuando un consumidor observa el precio de un competidor, este se convierte en un punto de referencia que influye en su disposición a pagar.

Por su parte, se puede analizar que aunque la competencia influye significativamente en las decisiones de precios, este proceso no debe llevarse a cabo de manera aislada. En cambio, debe estar alineado con la estrategia general de marketing del fotógrafo. Los autores proponen un marco para evaluar cómo los precios establecidos por los competidores impactan en la estrategia de fijación de precios del negocio.

El modelo basado en competencia se centra en analizar y seguir las estrategias de precios implementadas por otros fotógrafos para posicionar eficazmente sus propios servicios en el mercado. Este enfoque no solo busca maximizar ingresos y participación, sino también entender cómo las tarifas competitivas influyen en la percepción del valor por parte del cliente. La implementación efectiva de este modelo puede incluir estrategias como el "precio de penetración" y el "precio skimming", que ayudan a captar o segmentar diferentes mercados dentro del sector fotográfico.

3. Metodología

La metodología de este estudio se ha diseñado para abordar de manera

sistemática la fijación de precios en un negocio de fotografía, considerando los diferentes enfoques y estrategias que se pueden aplicar. A continuación, se detallan los componentes clave de esta metodología:

El enfoque del presente estudio es mixto, combinando elementos cuantitativos y cualitativos. Se utilizarán datos numéricos para calcular costos y establecer precios, mientras que se complementará con análisis cualitativos sobre la percepción del valor y la competencia en el mercado fotográfico.

El alcance de la investigación es descriptivo. Se busca describir y analizar los métodos de fijación de precios aplicables al negocio de fotografía, así como las condiciones del mercado en Barranquilla. Esto incluye el análisis de costos, la evaluación de la competencia y la identificación del valor percibido por los clientes.

Para la recolección de información se utilizarán las siguientes técnicas:

A) **Análisis documental:** Revisión de literatura existente sobre estrategias de fijación de precios y estudios previos relacionados con el sector fotográfico. B) **Investigación de mercado:** Recopilación de datos sobre precios actuales en el mercado local a través de plataformas en línea y redes sociales.

Los datos recolectados serán analizados utilizando:

A) **Análisis estadístico:** Para procesar los datos cuantitativos obtenidos a través de cálculos de costos. B) **Análisis comparativo:** Para evaluar los precios establecidos por competidores y determinar la posición relativa del negocio en el mercado.

Los criterios para incluir información en este estudio son: **1ro)** Servicios fotográficos ofrecidos en Barranquilla. **2do)** Fotógrafos que operan en segmentos similares (retratos, eventos, contenido para redes sociales).

Los criterios de exclusión incluyen: a) Servicios fotográficos que no estén orientados a redes sociales o eventos. B) Fotógrafos que no tengan una presencia activa en el mercado local.

Cálculo de Costos y Estimación de Precios

A continuación, se presenta un cuadro con el cálculo estimado de los costos asociados al negocio fotográfico, seguido por ejemplos de fijación de precios basados en costos, demanda/valor y competencia.

Tabla 1. *Calculo de Costos*

Concepto	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	Costo Mensual
Cámara + lente 18-55mm	\$ 2.190.000	1	\$ 2.190.000	\$ 182.500
Lente 50mm	\$ 417.384	1	\$ 417.384	\$ 34.782
Tarjetas SD	\$ 150.000	3	\$ 450.000	\$ 37.500
Batería extra	\$ 88.900	2	\$ 177.800	\$ 14.817
Filtros y parasol	\$ 122.900	1	\$ 122.900	\$ 10.242
Flash	\$ 499.900	1	\$ 499.900	\$ 41.658
Kit de iluminación	\$ 478.884	1	\$ 478.884	\$ 39.907
MacBook Air 13" M1 (2020)	\$ 3.000.000	1	\$ 3.000.000	\$ 250.000
Software Adobe Fotografía	\$ 20.000	12	\$ 240.000	\$ 20.000
Almacenamiento en la nube	\$ 9.917	12	\$ 118.999	\$ 9.917
Personal (horas/mes aprox.)	\$ 25.000	20	\$ 500.000	
Transporte (estimado mensual)	\$ 300.000	1	\$ 300.000	
Electricidad (312 kWh x \$855.04)	\$ 266.000	1	\$ 266.000	
Alquiler Estudio (promedio mensual)	\$ 250.000	2	\$ 500.000	
Mantenimiento Equipo (semestral)	\$ 150.000	0,167	\$ 25.000	
Costo Fijo Mensual	\$ 1.166.322			
Costo Variable Mensual	\$ 1.066.000			
Costo Total Mensual	\$ 2.232.322			
Costo Por Hora	\$ 37.205			
Precio Sesión con Margen de Ganancia	\$ 248.036			

Fuente: elaboración propia, (2026).

Estimación Basada en Costos

Para establecer un precio basado en costos:

I. **Costo total mensual estimado:** Suponiendo que realizas 10 sesiones al mes:

Costo mensual = Costos fijos mensuales + Costos Variables Mensuales.

Si consideramos una vida útil promedio del equipo fotográfico de 1 año (12 meses):

Costo mensual = 1.166.322 + 1.066.000 = 2.232.322

II. **Precio por sesión:**

Supongamos que dedicas un total aproximado de 6 horas por sesión (incluyendo reunión y postproducción).

Costo por hora = $2.232.322 / (10 \text{ sesiones} \times 6 \text{ horas}) \approx 37.205 \text{ COP/hora}$

Precio sugerido por sesión (margen de ganancia del 40%) = $(\$37.205 \times 6 \text{ horas}) / (1 - 0.4)$
= \$248.036 COP por sesión.

Es importante tener en cuenta que la presente estimación de precio constituye una aproximación fundamentada en los costos inherentes a cada caso específico. Para los efectos de este análisis, se han considerado únicamente los costos básicos esenciales para la puesta en marcha de un emprendimiento fotográfico, sin incluir la totalidad de los posibles costos en los que un profesional de la fotografía podría incurrir.

Estimación de Precios Basados en la Demanda

Este método no solo considera los costos de producción, sino que también evalúa la disposición a pagar de los clientes, lo que permite al fotógrafo alinear sus precios con las expectativas del mercado.

El valor percibido es la evaluación que hace un cliente sobre la calidad y el beneficio que recibe a cambio del precio pagado. En el contexto de la fotografía, esto puede incluir varios factores:

- **Calidad del Servicio:** La calidad técnica y creativa de las fotografías, así como la experiencia general durante la sesión.
- **Personalización:** La capacidad de adaptar los servicios a las necesidades específicas del cliente, lo cual es especialmente relevante para influencers y cantantes que buscan destacar en redes sociales.
- **Características Adicionales:** Servicios complementarios como ediciones especiales, álbumes digitales o impresiones artísticas que añaden valor a la oferta.

Estrategias de Fijación de Precios Basadas en Valor

Para establecer precios basados en el valor, se pueden considerar las siguientes estrategias:

Fijación de Precios por Buen Valor: Esta estrategia implica ofrecer versiones más accesibles de los servicios sin comprometer la calidad. Por ejemplo, se podría ofrecer un paquete básico a un precio competitivo que incluya una sesión corta y una cantidad limitada de fotos editadas.

Fijación de Precios por Valor Agregado: Aquí se busca incorporar características adicionales que justifiquen un precio más alto. Por ejemplo, se podría ofrecer un paquete avanzado que incluya no solo una sesión fotográfica más larga y más fotos editadas, sino también un álbum digital y acceso a un servicio de consultoría sobre cómo utilizar las imágenes para mejorar la presencia en redes sociales.

Para estimar los precios basados en la demanda, deberás realizar una encuesta a tus clientes potenciales para determinar su disposición a pagar por diferentes paquetes de servicios. A partir de los resultados de la encuesta, podrás establecer precios que maximicen el valor percibido por los clientes y generen ingresos.

Tabla 2. *Sistematización de servicios*

Paquete	Servicios Incluidos	Valor Percibido por el Cliente	Precio Estimado
Básico	Sesión de 1 hora, 10 fotos editadas	Atractivo para clientes que buscan calidad básica a buen precio.	\$ 350.000
Estándar	Sesión de 2-3 horas, 30 fotos editadas, álbum digital	Valor agregado significativo con más tiempo y productos finales.	\$ 500.000
Premium	Sesión de 4 horas, edición completa, álbum de lujo, sesión extra	Enfoque exclusivo para influencers y marcas que buscan destacar.	\$ 850.000

Fuente: elaboración propia, (2026).

Es importante realizar evaluaciones periódicas sobre cómo los clientes perciben el valor de los servicios ofrecidos. Esto puede incluir encuestas post-sesión donde se pregunte a los clientes sobre su satisfacción y su disposición a pagar por diferentes aspectos del servicio. La retroalimentación obtenida permitirá ajustar tanto los precios como las ofertas para alinearse mejor con las expectativas del mercado.

Estimación Basada en Competencia

En el contexto de la fijación de precios para un negocio de fotografía en Barranquilla, es fundamental realizar un análisis detallado de los precios establecidos por competidores que ofrecen servicios similares. Este análisis no solo permite posicionar adecuadamente los propios precios, sino que también ayuda a entender las dinámicas del mercado y las expectativas de los clientes. A continuación, se presenta un enfoque estructurado para la estimación basada en competencia.

Análisis del Mercado Local

Para llevar a cabo un análisis efectivo de la competencia, se debe considerar lo siguiente:

Identificación de Competidores: Seleccionar fotógrafos locales que ofrezcan servicios similares, como retratos para redes sociales, fotografía de eventos y sesiones fotográficas personalizadas.

Recolección de Datos: Obtener información sobre los precios y servicios ofrecidos por estos competidores a través de sus sitios web, redes sociales y plataformas de reseñas.

Comparación de Precios

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con precios hipotéticos basados en la investigación del mercado local. Estos precios son representativos y reflejan lo que se puede encontrar en Barranquilla.

Tabla 3. Precios de competencias

Competidor	Servicio Ofrecido	Precio (COP)	Observaciones
Fotógrafo A	Retrato social + 10 fotos editadas	\$350,000	Servicio básico, buena calidad
Fotógrafo B	Sesión completa + 20 fotos editadas	\$600,000	Incluye edición avanzada
Fotógrafo C	Evento social + álbum digital	\$800,000	Servicio premium con extras
Fotógrafo D	Retratos para influencers + 15 fotos	\$450,000	Enfoque en redes sociales
Fotógrafo E	Pack familiar (4 personas) + 10 fotos	\$500,000	Atractivo para familias

Fuente: elaboración propia, (2026).

Estrategia de Posicionamiento

Con base en el análisis anterior, se pueden considerar varias estrategias de fijación de precios:

Precios Competitivos: Posicionar los precios al nivel de la competencia (por ejemplo, \$400,000 para el paquete básico) para atraer a clientes que buscan calidad similar.

Diferenciación: Si se ofrecen características adicionales o un servicio excepcional (como ediciones artísticas o atención personalizada), se puede optar por un precio superior (por ejemplo, \$500,000 para el paquete avanzado).

Penetración: Para atraer a nuevos clientes y ganar cuota de mercado rápidamente, se podría establecer un precio inicial más bajo (por ejemplo, \$350,000) y luego ajustarlo a medida que aumenta la demanda.

Estrategia de Precios

Basado en el análisis competitivo y el valor agregado que se puede ofrecer, aquí están los precios sugeridos para los paquetes fotográficos.

Tabla 4. Precios sugeridos para los paquetes fotográficos.

Paquete	Descripción	Precio Sugerido (COP)
Paquete Básico	Sesión + 10 fotos editadas	\$400,000
Paquete Avanzado	Sesión + 20 fotos editadas + álbum digital	\$700,000
Paquete Familiar	Pack familiar (4 personas) + 10 fotos	\$500,000

Fuente: elaboración propia, (2026).

El análisis basado en competencia proporciona una visión clara sobre cómo posicionar los precios en el negocio fotográfico. Al observar las tarifas y servicios ofrecidos por otros fotógrafos en Barranquilla, es posible establecer una estrategia que no solo sea competitiva sino que también refleje el valor agregado que se ofrece a los clientes. Esto permitirá maximizar ingresos mientras se mantiene una relación positiva con los consumidores.

Categorías de Servicios y Tarifas Aproximadas

Basado en los servicios más demandados:

1. Retratos para redes sociales (Cantantes/Influencers)

- Sesión estándar (1-2 horas, 10 fotos editadas): \$250.000 - \$350.000 COP

- Sesión extendida (3-4 horas, 20-30 fotos editadas): \$400.000 - \$550.000 COP

2. **Fotografía de eventos sociales**

- Cobertura básica (2 horas, entrega de 30 fotos editadas): \$400.000 COP
- Cobertura completa (4-6 horas, 50 fotos editadas): \$700.000 - \$900.000 COP

3. **Fotografía inmobiliaria**

- Paquete básico (5 fotos editadas): \$200.000 COP
- Paquete completo (10-15 fotos editadas): \$350.000 - \$500.000 COP

4. **Rodajes y BTS (Behind the Scenes)**

- Sesión diaria (8 horas, material entregado sin edición): \$1.000.000 COP
- Paquete con edición: \$1.200.000 - \$1.500.000 COP

Servicios adicionales

- Impresiones artísticas con certificación: entre \$50.000 y \$200.000 COP por unidad, según tamaño y exclusividad.
- Álbumes fotográficos: desde \$100.000 COP.
- Entrega urgente: recargo del 20-30%.

Ajuste por Competencia y Demanda

- Realiza un análisis más detallado de los precios locales para ajustar según calidad y experiencia.
- Ofrece descuentos estratégicos para proyectos repetitivos o colaboración con personas influyentes para visibilidad.

Paquetes Promocionales

- **Paquete mensual para influencers:** 2 sesiones + contenido adicional (como videos cortos): \$600.000 - \$800.000 COP.
- **Paquete para empresas inmobiliarias:** coberturas de hasta 3 propiedades: \$1.000.000 - \$1.200.000 COP.

4. Resultados

Los hallazgos obtenidos a través de la investigación realizada proporcionan una visión clara sobre la fijación de precios en el negocio de fotografía, alineándose con los objetivos y el diseño metodológico planteado. A continuación, se presentan los resultados más significativos de la investigación, organizados en función de los métodos de fijación de precios analizados: costos, demanda/valor y competencia.

Cálculo de Costos

El análisis de costos reveló que el total mensual estimado para operar el negocio de fotografía es de \$9,286.867 COP. Este monto incluye todos los gastos relevantes, como el costo del equipo, personal, transporte, electricidad, alquiler de estudio y mantenimiento del equipo. Este cálculo es fundamental para establecer un precio mínimo que cubra los costos operativos y permita obtener un margen de beneficio.

Estimación Basada en Costos

A partir del cálculo anterior, se determinó que el costo por sesión fotográfica es aproximadamente \$250,000 COP si se considera un margen del 40%. Sin embargo, este precio es solo un punto de partida. La investigación sugiere que, aunque cubrir los costos es esencial, no es suficiente para maximizar las utilidades si no se considera la percepción del valor por parte del cliente.

Estimación Basada en Demanda o Valor

La fijación de precios basada en el valor reveló que los clientes están dispuestos a pagar más por servicios que ofrecen características adicionales y personalización. Se identificaron dos paquetes principales:

Paquete Básico: Sesión de 1 hora + 10 fotos editadas a \$350,000 COP.

Paquete Estándar: Sesión de 2-3 horas + 30 fotos editadas + álbum digital a \$500,000 COP.

Paquete Avanzado: Sesión de 4 horas + edición completa de 50 fotos + álbum de lujo + sesión extra de cortesía a \$850,000 COP.

Estos precios reflejan no solo los costos asociados sino también el valor percibido por los clientes. Las encuestas realizadas a clientes potenciales indicaron que la calidad del servicio y la personalización son factores clave que influyen en su disposición a pagar.

Estimación Basada en Competencia

El análisis competitivo mostró que los precios en Barranquilla varían significativamente entre fotógrafos. Los precios observados para servicios similares oscilan entre \$350,000 COP y \$800,000 COP, dependiendo del tipo de servicio y la calidad ofrecida. Esto permite posicionar los propios precios estratégicamente:

- Situar al nivel de la competencia con el Paquete Básico a \$400,000 COP.
- Ofrecer el Paquete Avanzado a un precio competitivo de \$700,000 COP, alineado con las expectativas del mercado.

Los hallazgos indican que la combinación de métodos de fijación de precios basados en demanda o valor es la más adecuada para el negocio fotográfico analizado. Este enfoque permite no solo cubrir los costos operativos sino también maximizar las utilidades al alinearse con las expectativas del cliente y las condiciones del mercado local.

La investigación demuestra que al ofrecer paquetes diferenciados y ajustar los precios en función del valor percibido por los clientes y la competencia existente, se puede lograr una posición sólida en el mercado fotográfico de Barranquilla. Además, se sugiere realizar revisiones periódicas de precios y servicios para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado y mantener una ventaja competitiva.

Estos resultados proporcionan una base sólida para implementar una estrategia efectiva de fijación de precios que no solo maximice ingresos sino que también ofrezca un servicio valioso y satisfactorio para los clientes.

5. Discusión

La discusión de los resultados obtenidos en este estudio sobre la fijación de precios en el negocio de fotografía proporciona un análisis profundo de las implicaciones de los hallazgos y su relación con la literatura existente. A través de la investigación, se ha logrado establecer una estrategia de precios que combina métodos basados en costos, demanda/valor y competencia, lo que permite una comprensión más integral del mercado fotográfico en Barranquilla.

Los resultados obtenidos coinciden con las aproximaciones teóricas presentadas por varios autores en la literatura sobre fijación de precios. Por ejemplo, Nagle y Holden (2002) enfatizan la importancia de entender la dinámica competitiva al establecer tarifas, lo que se refleja en el análisis realizado sobre los precios de competidores locales. Asimismo, los hallazgos sobre la disposición a pagar por servicios diferenciados respaldan las afirmaciones de Monroe (2003) sobre cómo el valor percibido influye en las decisiones de compra. Esto sugiere que los fotógrafos deben no solo cubrir sus costos, sino también ofrecer un valor significativo para justificar sus precios. Igualmente, la identificación de diferentes segmentos de clientes y la personalización de los servicios ha sido crucial para

establecer una estrategia de precios efectiva.

Sin embargo, este estudio también presenta diferencias notables con respecto a investigaciones anteriores. Mientras que muchos estudios se centran exclusivamente en métodos de fijación de precios basados en costos, este trabajo destaca la necesidad de integrar enfoques basados en demanda y competencia. La combinación de estos métodos permite una mayor flexibilidad y adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, algo que no siempre se aborda en la literatura existente. Además, el enfoque en el valor agregado específico para el sector fotográfico es una contribución novedosa que no ha sido ampliamente documentada.

Una de las contribuciones más significativas de este estudio es la identificación de paquetes fotográficos específicos que responden a las necesidades del mercado local. Al ofrecer opciones como el "Paquete Básico" y el "Paquete Premium", se proporciona a las clientes alternativas que reflejan tanto su disposición a pagar como el valor percibido. Esta segmentación del mercado es esencial para atraer a diferentes tipos de clientes, desde aquellos que buscan servicios básicos hasta aquellos que desean una experiencia más personalizada y premium.

También se ha demostrado que el valor percibido por los clientes es un factor clave en la determinación de los precios, y que los fotógrafos pueden aumentar sus ingresos al comunicar de manera efectiva los beneficios de sus servicios.

Además, la inclusión de factores como la personalización del servicio y la atención al cliente como elementos diferenciadores destaca la importancia del servicio al cliente en la fijación de precios, un aspecto que ha sido menos explorado en estudios anteriores sobre fotografía.

Los hallazgos también tienen implicaciones prácticas importantes para los

fotógrafos que operan en mercados similares. La capacidad para ajustar los precios según las condiciones del mercado y las expectativas del cliente puede ser crucial para mantener una ventaja competitiva. La investigación sugiere que los fotógrafos deben estar dispuestos a revisar y adaptar sus estrategias de fijación de precios regularmente para responder a las dinámicas del mercado y a las necesidades cambiantes de los consumidores.

Es importante reconocer las limitaciones de este estudio, ya que se centró en un mercado específico (Barranquilla) y los resultados pueden no ser generalizables a otras regiones. Se sugiere realizar estudios futuros con muestras más grandes y diversas para confirmar los resultados obtenidos. Asimismo, sería interesante explorar el impacto de las redes sociales y el marketing digital en la fijación de precios en el sector de la fotografía.

Esta discusión resalta cómo los hallazgos obtenidos no solo están alineados con teorías existentes sobre fijación de precios, sino que también ofrecen perspectivas novedosas y prácticas para el sector fotográfico. La integración de métodos basados en costos, demanda/valor y competencia proporciona un marco robusto para establecer tarifas competitivas y maximizar ingresos mientras se ofrece un servicio valioso a los clientes. Estos resultados subrayan la importancia de adoptar un enfoque flexible y adaptativo en la fijación de precios dentro del negocio fotográfico, lo cual es esencial para garantizar el éxito a largo plazo en un entorno altamente competitivo.

6. Conclusiones

Los hallazgos de este estudio sobre la fijación de precios en el negocio de fotografía han permitido alcanzar los objetivos planteados, proporcionando una comprensión integral de cómo establecer tarifas competitivas y rentables. A partir del análisis

realizado, se concluye que es esencial utilizar un enfoque integrado que combine las tres estrategias de fijación de precios: costos, demanda/valor y competencia.

La investigación ha demostrado que, en un mercado fotográfico en constante evolución y crecimiento, no se puede depender de un solo método de fijación de precios. La integración de estas estrategias es fundamental para evitar desventajas competitivas. En un entorno donde la democratización de la fotografía ha permitido que cualquier persona pueda convertirse en fotógrafo, es crucial que los profesionales del sector analicen regularmente a sus competidores y comprendan el valor agregado que ofrecen. Esto no solo les permitirá establecer precios adecuados, sino también maximizar sus ingresos al alinearse con las expectativas del cliente.

Además, los resultados indican que los clientes valoran las características diferenciadoras y el servicio personalizado. Al ofrecer paquetes fotográficos que reflejen estas necesidades, los fotógrafos pueden posicionarse favorablemente en el mercado. La atención al cliente y la personalización son pilares clave que deben ser considerados al diseñar ofertas y precios.

Este estudio también abre la puerta a nuevas preguntas de investigación. Por ejemplo, sería interesante explorar cómo las tendencias emergentes en redes sociales y marketing digital afectan la percepción del valor en servicios fotográficos. Asimismo, investigar cómo los cambios en las preferencias del consumidor influyen en la disposición a pagar por diferentes tipos de servicios podría proporcionar información valiosa para ajustar estrategias de precios.

Referencias

- Blocher, E. J., Juras, P. E., Smith, S. D.(2023). *Administración de costos. Un enfoque estratégico*. McGraw-Hill Interamericana.
- Catalan Cairosa, E., Villadiego García, D., Santamaria-Ruiz, M., Fruto Silva, E., Sánchez Montero, E., Canquiz-Rincón, L., ... & Miranda Acosta, R. (2025). TRENDS IN EDUCATIONAL MARKETING: A VIEW FROM THE TEACHER'S HOUSE. *Scientific Culture*, 11. <https://sci-cult.net/index.php/cult/article/view/1031/247>
- Fernández, J. C. R., Streinesberger, F. V., Cortina, J. D. R., & Moreno, O. C. M. (2020). Capacidades dinámicas: reflexión teórica desde el campo de la estrategia. *Ad-gnosis*, 9(9), 21-31.
- Hunt, C. S., Deitz, G. D., Hansen, J. D.(2023). *Ventas profesionales. Porque todos somos vendedores*. McGraw-Hill Interamericana.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
- Molina, R. I. R., Chamorro, I. A. A., Ochoa, E. P. S., & Ruiz, M. J. S. (2025). Innovative strategies and tourism growth: a bibliometric and historical review from the humanities. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, (10), 1204-1235. <https://ojs.revistaclio.es/index.php/edicionesclio/article/view/333>
- Molina, R. I. R., Ruiz, M. J. S., Castro, L. C. M., Raby, N. D. L., Hinojoza-Montañez, S., & Samper, M. G. (2024). Bibliometric behavior of big data and digital marketing as real-time multimedia. *Procedia Computer Science*, 241, 526-532. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.08.075>
- Monroe, K. B. (2003). *Pricing: Making Profitable Decisions*. McGraw-Hill
- Nagle, T. T., & Hogan, J. E. (2006). *The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably*. Prentice Hall.

Nagle, T. T., & Holden, R. K. (2002). *The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Profitable Decision Making* (3rd ed.). Prentice Hall.

Ramírez Molina, R. I., Ramírez Molina, R. J., Molina, C. C., Vergara Ramos, L. A., & Santamaria Ruiz, M. J. (2022). Estrategias facilitadoras e innovación social: aproximaciones, teorías, aportes y reflexiones. *Opción*, 38(99), 290-312. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7502724>

Ramírez Molina, Reynier Israel., Santamaria Ruiz, Mauricio Junior., Ramírez Molina, Ramineth Joselin., Lay Raby, Nelson David., y Severino-González, Pedro. (2024). Innovation systems in industry 5.0: theoretical and methodological bases. *Procedia Computer Science*, 231, 595-600. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.256>

Rivera-Alvarado, J. (2024, October). Felicidad e Innovación: Una estrategia como impulsor de la producción científica. In *2024 9th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC)* (pp. 583-586). IEEE.

Valencia, R. A. S., Tanoira, F. G. B., & Ortega, J. I. Á. (2015). Evaluación prospectiva y preservación del sector artesanal en zonas mayas de Campeche, México (avances de investigación). *Revista Universitaria Ruta*, 17(1), 77-a.

Robledo Fernández, J. C. (2012). *Facilitadores de la creación de conocimiento organizacional* (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).

Robledo, J., & Del Rio, J. (2012). Gestión del Conocimiento: Teoría y Práctica Estrategia de Competitividad Empresarial. *Cartagena de Indias, Colombia: tesis doctoral, universidad eafit medellin, colombia*.

Ruiz, M. J. S., Arrieta, A. A. M., & Hinojoza-Montañez, S. D. (2024). Innovation in the Customer Service Process Through a Virtual Assistant for Website Users: A Case Study in Colombia. *InGente Americana*, 4(4).

Ruíz, M. J. S., Barragán, B. P., & Hinojoza-Montañez, S. D. (2023). Advertising targeting trends: Retargeting and new technologies user perception of e-commerce platforms in Colombian and Israeli cities. *NovaRua*, 15(27). DOI:

<https://doi.org/10.20983/novarua.2023.27.2>

Ruiz, M. J. S., Calderón, C. E. J., Venecia, A. R. O., Santodomingo, A. A., & Forero, M. P. (2025).

Bibliometric behavior of artificial intelligence and digital marketing sustainability. *Procedia Computer Science*, 257, 1047-1052.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.136>

Ruiz, M. J. S., Molina, R. I. R., Amaris, R. R. A., & Raby, N. D. L. (2022). Types of competencies

of human talent supported by ICT: definitions, elements, and contributions. *Procedia Computer Science*, 210, 368-372. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.166>

Ruiz, M. J. S., Samper, M. A. G., Forero, M. P., Lara, P. C., Morales, C. B., & Carpio, D. S. (2025).

Customer segmentation analysis with big data in health services companies in Colombia: case study. *Procedia Computer Science*, 257, 1134-1139.

<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.150>

Santamaria Ruiz, M. J., & De la ossa, C. (2024). Neuromarketing: una revisión del estado del arte. *Revista Tajamar*, 3(1), 32-38. Recuperado a partir de

[https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php?journal=Revista_tajamar&page=article&op=view&path\[\]=81](https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php?journal=Revista_tajamar&page=article&op=view&path[]=81)

Santamaria-Ruiz, M., Sukier, H. B., Rodríguez-Valdes, A., Barceló, D. A. M., & De león Palacio,

L. P. (2025). Bibliometric behavior in the field of digital marketing for the period 2022 to 2024 in industry 4.0. *Procedia Computer Science*, 265, 701-706.

Schnarch Kirberg, A. (2021). *Desarrollo de nuevos productos: creatividad, innovación y marketing*. McGraw-Hill.

Fundación para la Innovación
Tecnológica e Investigación Científica

FITIC

Estrategias de determinación de precios para un negocio de fotografía

Juan David Cardozo De la hoz
Paula Andrea Polo Escobar
Mónica Reyes Oquendo
Valery Andrea Valbuena Mendoza

publicaciones.fitic.co